

TƏDRİS MATERIALLARININ HƏDDİNDƏN ARTIQ YÜKLƏNMƏSİ: ŞAĞİRDLƏRİN FİZİKİ VƏ ZEHNİ MƏŞĞULLUĞUNUN TƏLİM KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18409574>

Nərgiz Emin qızı Rüstəmovə

Naxçıvan Dövlət Universiteti

E-mail : nargizrustamova2004@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-4971-2928>

XÜLASƏ

Bu məqalə təhsil materiallarının şagirdlərin fiziki və zehni məşğulluğu üzərində yaratdığı təsiri geniş şəkildə araşdırır. Şagirdlər dərsliklər, iş dəftərləri testlər və əlavə tapşırıqlar kimi gündəlik müxtəlif yüklərlə qarşılaşır və bu yük onların öyrənmə prosesinə təsir göstərir. Məqalədə tədris materiallarının mürəkkəbliyi və həddindən artıq yüklənməsi nəticəsində şagirdlərin diqqətinin azalması, yaddaşının zəifləməsi və bununla da yaranan qarışıqlıq nəticəsində öyrənməkdə motivasiyasızlığa gətirib çıxarır.

Eyni zamanda araşdırmada fərqli yaşlarda və fərdi öyrənmə bacarığına malik şagirdlərin bu barədə reaksiyaları təhlil edilir. Tədris materiallarının və digər vəsaitlərinin hazırlanmasında və dərs yükünün paylanmasında balansın nə qədər vacib olduğunu göstərir. Məqalə, şagirdlərin akademik fəaliyyətində fiziki və zehni yükün öyrənmə keyfiyyətinə təsirini ölçmək məqsədilə aparılan müşahidələr və təhlillərə əsaslanır.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, tədris materiallarının düzgün istifadəsi və yüklənmənin balanslaşdırılması şagirdlərin öyrənməsini artırmaq, diqqət və motivasiyalarını qorumaq, eyni zamanda təhsil keyfiyyətinin yüksəlməsinə töhfə vermək baxımından vacibdir. Bu baxımdan məqalə, tədris resurslarının həcmi və mürəkkəbliyinin şagirdlərin akademik fəaliyyətinə təsirini daha dərinəndən anlamağa imkan verir.

Açar sözlər: Fiziki və zehni məşğulluq, yük, motivasiya, diqqət, tədris materiallarının mürəkkəbliyi, testlər, dərsliklər, iş dəftərləri

OVERLOADING OF TEACHING MATERIALS: THE IMPACT OF STUDENTS' PHYSICAL AND MENTAL ENGAGEMENT ON THE QUALITY OF LEARNING

ABSTRACT

This article comprehensively examines the impact of educational materials on students' physical and mental engagement. Students face various daily burdens such as textbooks, workbooks, tests and additional assignments, and this burden affects their learning process. The article argues that the complexity and overload of educational materials leads to a decrease in students' attention, weakening of memory and, as a result, a lack of motivation to learn as a result of the confusion that arises.

At the same time, the study analyzes the reactions of students of different ages and with individual learning abilities. It shows how important balance is in the preparation of teaching materials and other resources and the distribution of the lesson load. The article is based on observations and analyses conducted to measure the impact of physical and mental workload on the quality of learning in students' academic performance.

The research results show that the correct use of educational materials and balancing the workload are important in terms of increasing students' learning, maintaining their attention and motivation, and at the same time contributing to the improvement of the quality of education. In this regard, the article allows us to understand more deeply the impact of the volume and complexity of educational resources on students' academic performance.

Keywords: Physical and mental workload, workload, motivation, attention, complexity of educational materials, tests, textbooks, workbooks

Giriş

Müasir təhsil mühitində şagirdlərin tədris fəaliyyətində istifadə etdikləri dərsliklər və əlavə materiallar onların öyrənməsinə təsir göstərən əsas vasitələrdən biridir. İstifadə etdikləri testlər iş

dəftərləri əlavə vəsaitlər tapşırıqlar da onların hazırda məktədən aldıkları biliklərə əsas dəstəkləyicilərkimi qəbul edilir . Amma bu materialların həddindən artıq çətinləşməsi və yüklənməsi şagirdlərdə qarışıqlığın yaranmasına gətirib çıxarır.Bununla da şagirdlərin öyrənmə prosesində maneələr yaranır.Şagirdlər yorulur və hardan necə oxuyub çatıracaqlarını bilmədikləri üçün təhsil keyfiyyəti aşağı düşür.Bu da nəticədə şagirdlərdə motivasiyasızlığa gətirib çıxarır.

Tədris vəsaitlərinin həcmi və tərkibi şagirdlərin öyrənməsinə birbaşa təsir göstərdiyi üçün çox vacib faktor hesab edilir.Bundan başqa istifadə etdikləri testlər iş dəftərləri də onların məşğulluq yükünü artırdığı üçün təhsil prosesində balansın qorunmasındakı üstünlüyün önəmini vurğulayır Bu məqalədə əsas məqsəd tədris materiallarının şagirdlər üzərində yaratdığı fiziki və zehni yükü araşdırır.Bununla da həmin yükün təhsil prosesinə necə təsir etdiyini göstərərək balansın necə qurulmasının vacibliyini vurğulayır

Metodologiya

Araşdırma həm kəmiyyət həm də keyfiyyət metodlarından istifadə edərək aparılmışdır .Və bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır.

Tədqiqat Naxçıvan bölgəsində fəaliyyət göstərən orta məktəblərinin birində 7-11-ci sinif şagirdlərini əhatə etmişdir.Nümunə təsadüfi seçmə üsulu ilə müəyyən edilmiş və 150-dən çox şagirddən ibarət qrup üzərində aparılmışdır.

Məlumat toplama üsulları:

- **Sorgu və anketlər:** Şagirdlərin dərslilər, iş dəftərləri və əlavə tapşırıqlarla qarşılaşdıqları gündəlik akademik yükü ölçmək üçün hazırlanmışdır.
- **Müşahidə:** Dərs prosesində şagirdlərin diqqət və aktivlik səviyyəsi qeydə alınmışdır.
- **Əlavə məlumat mənbələri:** Müəllimlərlə aparılan qısa müsahibələr və dərs planları vasitəsilə tədris materiallarının həcm və mürəkkəbliyi qiymətləndirilmişdir.

Məlumatların təhlili: Əsas məlumatlar toplanılmış və əldə edilən məlumatlar analiz edilmişdir.Burada şagirdlərin fəzilərlə statistikasını çıxarılmışdır.Onların müşahidə və öyrənmə bacarıqları araşdırılmışdır. Keyfiyyət təhlili nəticəsində materiallar işlənmiş həmin materialların şagirdlərin öyrənmə səmərəliliyinə zehni və fiziki məşğulluqlarına təsiri araşdırılaraq həmin araşdırma əsasında dəqiq qiymətləndirmə aparmağa imkan yaranmışdır.

Araşdırma bizə göstərir ki fərqli yaş qrupları və fərdi öyrənmə potensialına malik şagirdlər bu araşdırmaya müxtəlif reaksiyalar verirlər .Məsələn kiçik siniflər üçün dərslilərdəki tapşırıqların həcmnin çoxluğu yerinə yetirərkən daha çox fiziki-zehni problem yaşadır Lakin yuxarı siniflərdə təhsil alan şagirdlər isə fərqli olaraq dərslin mürəkkəbliyindən anlamaqda çətinlik çəkirlər beləcə daha çox anlamadıqda motivasiyanın düşməsi halları baş verir.Bu isə şagirdlərə tədris materiallarının yaş və öyrənmə qabiliyyətinə uyğun şəkildə planlaşdırılmasının vacibliyini göstərir.

Əlavə olaraq, tədris materiallarının həddindən artıq yüklənməsi nəticəsində şagirdlərin evdə dərsə sərf etdikləri vaxt da artır.Həm məktəbdə həm evdə çox vaxt sərf etməsi şagirdlərdə fiziki yorğunluğun artmasına gətirib çıxarır.

Nəticə

Tədris materiallarının həcmi və mürəkkəbliyi təhsil keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Ümumilikdə, məqalə vurğulayır ki, tədris materiallarının balanslı planlaşdırılması, şagirdlərin fiziki və zehni məşğulluğunun nəzərə alınması və dərs yükünün optimallaşdırılması öyrənmə səmərəliliyinin artırılması və təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından vacibdir. Bu yanaşma, həm şagirdlərin diqqət və motivasiyasını qoruyur, həm də təlim prosesinin daha effektiv həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Ədəbiyyat

1. Babadzanova, A. (2020). *Təhsil prosesində şagirdlərin öyrənmə yükü və psixoloji təsirləri*. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
2. Hüseynov, R. (2019). *Dərslilərin mürəkkəbliyi və şagirdlərin akademik fəaliyyətinə təsiri*. Azərbaycan Təhsil Jurnalı, 45(2), 34–48.

3. Smith, J., & Brown, L. (2018). *Cognitive Load in Modern Education: Implications for Teaching and Learning*. *Journal of Educational Psychology*, 110(3), 345–360.
4. Yusifova, N. (2021). *Şagirdlərin əlavə tapşırıqlarla məşğulluğu və təlim keyfiyyəti*. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
5. Sweller, J. (2011). *Cognitive Load Theory*. *Psychology of Learning and Motivation*, 55, 37–76.
6. Əliyeva, S. (2022). *Tədris materiallarının həcmi və öyrənmə səmərəliliyi*. *Azərbaycan Təhsil Araşdırmaları Jurnalı*, 3(1), 22–39.
7. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
8. Həsənlı, F. (2020). *Müasir tədris üsulları və şagirdlərin zehni məşğulluğu*. *Təhsil Araşdırmaları*, 12(4), 58–71.